

© Э. И. Мирненко

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФОРМ АЗОТА НА РАЗВИТИЕ ФИТОПЛАНКТОНА ПРУДОВ ВОДОСБОРНОГО БАСЕЙНА Р. КАЛЬМИУС (Г. ДОНЕЦК, ДНР)

*ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46*

Мирненко Э. И. Влияние некоторых форм азота на развитие фитопланктона прудов водосборного бассейна р. Кальмиус (г. Донецк, ДНР). – Определено влияние концентрации различных форм азота (аммиак, нитраты) на состав фитопланктона в водоемах г. Донецка. Изучены пруды водосборного бассейна р. Кальмиус и проанализированы сезонные колебания уровней аммонийного и нитратного азота. Результаты показали, что аммонийные ионы, в особенности в период умеренного загрязнения, играют ключевую роль в поддержании роста фитопланктона. Нитраты, в свою очередь, демонстрируют сезонную динамику, в том числе их максимальные концентрации наблюдались в весенний и осенний периоды. В альгофлоре исследуемых прудов преобладали водоросли отделов Heterokontophyta и Chlorophyta, а также некоторое количество цианобактерий, что отражало их взаимосвязь между азотным загрязнением и изменениями в составе фитопланктона. В работе также выявлена значимость этих форм азота как индикаторов экологического состояния водоёмов. Полученные данные могут быть использованы для разработки мер по мониторингу водных экосистем и предотвращению загрязнения водоемов.

Ключевые слова: фитопланктон, азот, аммоний, нитраты, водоемы, экологическое состояние, Донецк.

Введение

Изучение фитопланктона в прудах имеет высокое научное и практическое значение. Во-первых, динамика развития фитопланктона является индикатором экологического состояния водоема и может служить инструментом для оценки воздействия антропогенных факторов, включая загрязнение промышленными и бытовыми сточными водами. Во-вторых, количественные изменения в составе фитопланктона способны повлиять на качество воды, что особенно важно для прудов, используемых в сельскохозяйственных, рыбохозяйственных или рекреационных целях [1–3].

Пруды в Донбассе выполняют важную роль в качестве естественных осветлителей шахтных вод, которые используются в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий, в коммунальной инфраструктуре, а также для культурно-бытовых нужд. Согласно данным [4], более 35 % прудов применяются для обеспечения нужд сельского хозяйства, около 7 % – для рыбоводства, а 3 % – для рекреационных целей. В отличие от водохранилищ, которые охватывают не только русло реки, но и значительные части прилегающих речных долин, пруды, как правило, ограничены рамками речного русла или долинных байраков [4].

Для города Донецка наиболее характерные долинные пруды, которые зарегулированы в районах возвышенности водосборного бассейна р. Кальмиус. Долинные пруды характеризуются мелководьем, средняя глубина которых составляет 0,7–3 м, а объем – до 10 тыс. м³. Наполнение долинных прудов в основном происходит за счет притока родников и атмосферных осадков [5].

Пруды помимо своих хозяйственно-бытовых функций представляют собой важные экосистемы, где фитопланктон выступает продуцентом органического вещества и обеспечивает первичную продукцию, которая служит базой пищевых цепей водоемов. Его активность влияет на биологическое равновесие, кислородный режим и самоочищение водоема. Кроме того, в условиях изменения климата и увеличения нагрузки на экосистемы водоемов понимание факторов, регулирующих развитие фитопланктона, позволяет разрабатывать эффективные меры для предотвращения эвтрофикации, «цветения» воды и

деградации экосистем. Исследования фитопланктона в различных типах прудов предоставляют данные для сравнительного анализа и прогнозирования устойчивости водных экосистем в условиях современных антропогенно-трансформированных территорий [6].

Цель работы – определить особенности развития фитопланктона разнотипных прудов г. Донецка.

Материал и методы исследования

Отбор проб проводили в трех прудах, зарегулированных в балках г. Донецка (притоки бассейна р. Кальмиус): пруд Ветковский № 1, Первый городской пруд и Молодежный пруд № 2.

Исследование качественного состава фитопланктона проводилось методом анализа препаратов раздавленной капли с использованием светового микроскопа МБИ-3, с соблюдением стандартных правил микроскопирования. Свежеотобранный и сконцентрированный материал предварительно изучался в живом состоянии в день сбора, что позволяло зафиксировать исходное состояние клеток фитопланктона до возникновения изменений, связанных с хранением или фиксацией проб. Это включало наблюдение за такими явлениями, как образование репродуктивных клеток, переход в пальмеллевидные формы, разрушение клеток или колоний, а также утрата жгутиков и подвижности [7].

Для более детального анализа материал исследовался как в живом, так и в фиксированном состоянии. Видовая принадлежность водорослей определялась методом сравнительно-морфологического анализа, который включал измерение размеров клеток с использованием окуляр-микрометра с измерительной шкалой. Размеры клеток служат важными диагностическими признаками при классификации видов и уточнении их таксономической принадлежности [7].

Определение видового состава водорослей проводилось в соответствии с общепринятыми руководствами и определителями водорослей пресноводных экосистем. В ходе анализа учитывались любые морфологические отклонения, включая изменения формы, размеров или окраски клеток, которые отличались от типичных характеристик, указанных в определителях или атласах [8].

Дополнительно проводился анализ структуры и состояния колоний, степени их агрегации, а также изучение особенностей, свидетельствующих о влиянии внешних факторов на фитопланктон (например, наличия повреждений клеточных стенок, вакуолизации, аномальных изменений в пигментации). Для минимизации субъективности при интерпретации данных все измерения и наблюдения повторялись в нескольких независимых сериях.

Определение аммиака проводили калориметрически (метод основан на образовании окрашенного соединения аммиака с йодмеркулатом калия (реактив Несслера), что позволяет оценить концентрацию аммиака от 0,095 до 4 мг в 1 л воды).

Определение концентрации нитратов в воде проводили с использованием калориметрического метода, основанного на способности нитрат-ионов с салицилатом натрия в щелочной среде образовывать окрашенное соединение, интенсивность окраски которого пропорциональна содержанию нитратов в образце. Этот подход позволяет точно определять концентрацию нитратов в диапазоне от 0,01 до 10 мг/дм³ воды [7]. Статистическую обработку проводили в программе Statistica 10.

Результаты и обсуждение

Формирование и состав фитопланктона прудов, обусловлено региональными факторами, а также происхождением прудов, источником водообеспечения, морфометрическими особенностями, степенью его увеличения и заиления, характером хозяйственной деятельности в водоеме и окружающих ландшафта. В ходе исследований фитопланктона в целом было идентифицировано 112 видовых таксона водорослей,

принадлежащих к 5 отделам Cyanobacteria, Euglenophyta, Dinoplageolata, Heterokontophyta, Chlorophyta, 23 семействам и 76 родам.

Альгофлора исследуемых прудов характеризовалась преобладанием видов, относящихся к отделу Heterokontophyta, который включал 43 видовых таксона (38,39 % от общего числа видов). Эти таксоны принадлежали к 38 родам (51,32 % общего числа родов) и 10 семействам, что свидетельствует о высокой таксономической разнообразности данного отдела. Водоросли Heterokontophyta, включая диатомовые, играют ключевую роль в формировании структуры фитопланктона благодаря их высокой экологической пластичности и способности адаптироваться к различным условиям среды.

На втором месте по количеству видов находился отдел Chlorophyta, представленный 32 видовыми таксонами (28,57 % от общего числа видов), которые распределяются между 14 родами (21,6 % общего числа родов) и 6 семействами. Зеленые водоросли, как правило, занимают ведущую позицию в экосистемах прудов, особенно в условиях умеренной освещенности и достаточного содержания биогенных элементов.

Третье место занимал отдел Cyanobacteria, включающий 24 видовых таксона (21,43 % от общего числа видов), представленных 17 родами (22,37 % общего числа родов) и 3 семействами. Цианобактерии характеризуются высоким уровнем выживаемости в экстремальных условиях, включая низкое содержание кислорода, и могут играть как продуктивную, так и деструктивную роль в экосистемах благодаря их способности к фиксации азота и образованию токсических «цветений».

Отдел Euglenophyta был представлен 12 видовыми таксонами (10,71 % от общего числа видов), которые объединяются в 3 рода одного семейства. Эвгленовые водоросли обычно занимают особую экологическую нишу в условиях повышенного содержания органических веществ и умеренной эвтрофикации.

Отдел Dinophyta включает всего один видовой таксон (0,89 % общего числа видов), что указывает на незначительное присутствие динофитовых водорослей в исследуемых прудах.

Таким образом, альгофлора исследуемых прудов носит диатомово-протококковый характер, при этом существенную роль играют представители Heterokontophyta и Chlorophyta. Участие цианобактерий остается значительным, хотя и уступает указанным группам. Эвгленофитовые и динофитовые водоросли представлены в незначительных количествах, что может свидетельствовать о специфических условиях среды и степени антропогенной нагрузки на экосистемы прудов. Такой состав альгофлоры отражает сложную структуру экосистемы и ее реакцию на внешние воздействия.

В рамках исследования проведен анализ содержания различных форм азота в воде, таких как, аммиак и нитраты. Полученные результаты отражают уровень азотного загрязнения и динамику распределения соединений азота в исследуемых водоемах. Концентрации этих форм азота, выявленные в процессе работы, представлены в табл. 1.

Содержание ионов аммония. Концентрация ионов аммония в природных водах варьировала в пределах 10–200 мкг/л (в пересчете на азот). В незагрязненных поверхностных водах присутствие аммонийных ионов связано преимущественно с процессами биохимической деградации белковых веществ. Основные источники поступления аммонийных ионов в водоемы включают животноводческие фермы, хозяйственно-бытовые сточные воды, поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий, где используются аммонийные удобрения, а также промышленные стоки от предприятий пищевой, коксохимической, лесохимической и химической отраслей.

Концентрация аммонийных ионов в промышленных сточных водах может достигать 1 мг/л, в бытовых сточных водах – 2–7 мг/л. В канализационные системы с хозяйственно-бытовыми стоками ежедневно поступает до 10 г аммонийного азота на одного жителя [7]. Как показано в табл. 1, аммиак в воде исследуемых прудов был обнаружен во все периоды. Концентрация аммонийных ионов колебалась от 0,11 до 0,43 мг/л, что соответствует уровню умеренного загрязнения, за исключением отдельных периодов сильного загрязнения.

Сезонная динамика концентрации аммония имела двухпиковый характер. Максимумы в Ветковском пруду наблюдались в июне и августе, что, вероятно, связано с особенностями внутриводоемных процессов.

Таблица 1

Некоторые формы азота в исследуемых прудах г. Донецка

Месяц	Пруд					
	Ветковский пруд № 1	Городской пруд № 1	Молодежный пруд № 2	Ветковский пруд № 1	Городской пруд № 1	Молодежный пруд № 2
	Аммиак, л/дм ³			Нитраты, л/дм ³		
2020 год						
Март	0,19 ± 0,01	0,14 ± 0,01	0,19 ± 0,03	2,18 ± 0,91	23,16 ± 0,21	23,87 ± 0,31
Апрель	0,21 ± 0,01	0,14 ± 0,01	0,19 ± 0,03	3,11 ± 0,21	31,22 ± 0,21	27,18 ± 0,32
Май	0,22 ± 0,01	0,19 ± 0,02	0,26 ± 0,05	21,01 ± 0,12	19,12 ± 0,11	19,01 ± 0,33
Июнь	0,23 ± 0,02	0,23 ± 0,02	0,32 ± 0,05	78,01 ± 0,41	18,01 ± 0,44	16,02 ± 0,21
Июль	0,22 ± 0,02	0,27 ± 0,03	0,28 ± 0,05	23,18 ± 0,42	2,21 ± 0,42	12,81 ± 0,22
Август	0,27 ± 0,03	0,19 ± 0,01	0,27 ± 0,03	13,17 ± 0,32	10,18 ± 0,31	11,21 ± 0,11
Сентябрь	0,11 ± 0,01	0,15 ± 0,02	0,30 ± 0,04	32,90 ± 1,41	19,94 ± 0,43	34,19 ± 0,31
Октябрь	0,14 ± 0,01	0,11 ± 0,01	0,18 ± 0,05	7,21 ± 0,51	7,27 ± 0,50	16,19 ± 0,22
Ноябрь	0,26 ± 0,02	0,13 ± 0,01	0,18 ± 0,06	7,00 ± 0,51	7,99 ± 0,41	6,21 ± 0,21
2021 год						
Март	0,21 ± 0,02	0,14 ± 0,01	0,14 ± 0,05	29,12 ± 0,51	2,46 ± 0,52	9,02 ± 0,71
Апрель	0,23 ± 0,02	0,26 ± 0,02	0,15 ± 0,03	20,38 ± 0,42	5,51 ± 0,52	16,37 ± 0,51
Май	0,21 ± 0,02	0,25 ± 0,02	0,41 ± 0,05	32,41 ± 0,53	8,01 ± 0,51	8,77 ± 0,51
Июнь	0,41 ± 0,04	0,24 ± 0,02	0,17 ± 0,05	13,13 ± 0,51	6,91 ± 0,61	6,20 ± 0,65
Июль	0,41 ± 0,04	0,22 ± 0,02	0,23 ± 0,05	19,30 ± 0,71	23,00 ± 0,64	27,80 ± 1,71
Август	0,44 ± 0,04	0,25 ± 0,02	0,28 ± 0,03	25,12 ± 0,41	22,00 ± 0,53	29,50 ± 1,51
Сентябрь	0,21 ± 0,02	0,19 ± 0,03	0,19 ± 0,05	12,24 ± 0,53	15,20 ± 0,62	7,21 ± 0,65
Октябрь	0,28 ± 0,02	0,17 ± 0,03	0,36 ± 0,05	12,91 ± 0,52	2,27 ± 0,31	7,64 ± 0,27
Ноябрь	0,16 ± 0,02	0,16 ± 0,03	0,14 ± 0,03	12,56 ± 0,62	2,23 ± 0,44	3,19 ± 0,61

Концентрация нитратных ионов. Присутствие нитратных ионов в поверхностных водах обусловлено как внутриводоемными процессами (нитрификация), так и внешними источниками, такими как промышленные и бытовые сточные воды. Особенно высокое содержание нитратов наблюдалось в стоках после биологической очистки воды, где их концентрация могла достигать 50 мг/л. Летний рост концентрации нитратов был связан с массовым отмиранием фитопланктона и активностью нитрифицирующих микроорганизмов.

В исследуемых прудах концентрация нитратных ионов варьировала от 1 до 33,9 мг/л, причем в отдельные периоды нитраты в воде не обнаруживались. Сезонная динамика нитратов имела однопиковый характер с максимумом в мае (22,43 мг/л – Ветковский пруд). Средние многолетние концентрации всех форм азота были выше в Ветковском пруду по сравнению с остальными прудами.

Состав и динамика фитопланктона исследуемых прудов тесно связаны с содержанием различных форм азота в воде. Азотные соединения, такие как аммоний и нитраты, являются важнейшими биогенными элементами, определяющими продуктивность водоемов и их трофический статус.

Аммонийные ионы, благодаря их высокой усвояемости, являются предпочтительным источником азота для большинства водорослей. Умеренные концентрации аммония (0,11–0,43 мг/л, табл. 1) обеспечивают благоприятные условия для роста фитопланктона. Однако в периоды повышенных концентраций, особенно в Молодежном пруду, наблюдалось сильное загрязнение, что могло способствовать развитию цианобактерий (*Cyanobacteria*),

устойчивых к высоким уровням аммония. Это согласуется с их ролью в альгофлоре исследуемых водоемов (21,43 % от общего числа видов).

Нитратные ионы являются ключевым источником азота в периоды низкой концентрации аммония. Их сезонная однопиковая динамика (с максимумом в мае) совпадает с периодом весеннего фитопланктонного цветения, что особенно заметно в Ветковском пруду, где концентрация нитратов достигала 22,43 мг/л. Высокая активность нитрификации и отмирание фитопланктона летом способствуют накоплению нитратов, что поддерживает трофическую активность водоема.

Динамика форм азота оказывает значительное влияние на структуру альгофлоры. В периоды весеннего и летнего роста фитопланктона преобладали виды отделов Heterokontophyta (38,39 % видов) и Chlorophyta (28,57 %), требующие высоких концентраций доступного азота. Осенью, при увеличении органического загрязнения и повышении концентрации аммония, усиливалось развитие Cyanobacteria (21,43 %), способных фиксировать атмосферный азот и переносить низкий уровень кислорода.

В Молодежном пруду, где концентрации аммония и нитритов были выше, наблюдалась более высокая активность эвгленофитовых водорослей (Euglenophyta, 10,71 %), которые часто развиваются в условиях органического загрязнения. В то же время диатомовые водоросли, чувствительные к изменению содержания нитритов, были более характерны для Ветковского пруда.

Выводы

Результаты исследования подтверждают, что концентрации и формы азота в исследуемых прудах являются важнейшими факторами, влияющими на состав и сезонную динамику фитопланктона. Умеренные концентрации азота способствуют развитию трофически важных групп водорослей, таких как диатомовые и зеленые, тогда как избыток аммония и органического загрязнения стимулирует рост цианобактерий и эвгленовых водорослей. Таким образом, содержание азота в воде может использоваться в качестве индикатора состояния экосистемы и ее подверженности эвтрофикации.

Работа выполнена в рамках молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ НИОКТР 124051400023-4).

Список литературы

1. *Гавришин А. И.* Шахтные воды Восточного Донбасса и их влияние на состав подземных и поверхностных вод региона // Водные ресурсы. 2018. Т. 45, № 5. С. 555–565. DOI: 10.1134/S0321059618050085. EDN: UWZLAC.
2. *Дмитриева В. А., Давыдова Н. С.* Малые искусственные водоемы Воронежской области (гидрология, гидрохимия, геоэкология, реестр прудов). Воронеж: Воронежский государственный университет, 2016. 216 с. ISBN 978-5-9273-2379-1. EDN YGQCBF.
3. Доклад о состоянии окружающей среды на территории Донецкой народной республики за 2021 год // Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой народной республики. [Электронный ресурс]. <https://gkesoroldnr.ru/21/12/2022/publication/ecology/> (дата обращения: 30.03.2023).
4. *Мирненко Э. И.* Диатомовый анализ водохранилищ, расположенных на р. Кальмиус // Самарский научный вестник. 2023. Т. 12, № 1. С. 82–86. DOI: 10.55355/snv2023121112. EDN: ОНМУХМ.
5. *Фомин Г. С.* Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности / Энциклопедический справочник. 3-е изд. перераб. и доп. М. Изд-во «Протектор». 2000. 848 с.
6. *Mirnenko E.* Ecological monitoring of water bodies: Bioindication, microalgae biodiversity indices // E3S Web of Conferences. 2024. Vol. 555. P. 02008. DOI: 10.1051/e3sconf/202455502008. EDN: ECGECV.

7. *Mirnenko E. I.* Taxonomic diversity of phytoplankton of the Kalmius River and its reservoirs // *Ecosystem Transformation*. 2022. Vol. 5, No. 2(16). P. 3–13. DOI: 10.23859/estr-220204. EDN: НННВВМ.

8. Веб-сайт: AlgaeBase. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.algaebase.org/> (дата обращения: 10.10.2024).

Поступила в редакцию 05.12.2024 г.

Mirnenko E. I. Influence of some forms of nitrogen on the development of phytoplankton of ponds in the catchment area of the Kalmius River (Donetsk, DPR). –The influence of concentration of different forms of nitrogen (ammonia, nitrates) on phytoplankton composition in water bodies of Donetsk city is determined. Ponds of the catchment area of the Kalmius River were studied, and seasonal fluctuations of ammonium and nitrate nitrogen levels were analyzed. The results showed that ammonium ions, especially during the period of moderate pollution, play a key role in maintaining phytoplankton growth. Nitrates, in turn, show seasonal dynamics, including their maximum concentrations in spring and autumn periods. The algal flora of the studied ponds was dominated by algae of Heterokontophyta and Chlorophyta departments, as well as some amount of cyanobacteria, which reflected their relationship between nitrogen pollution and changes in phytoplankton composition. The work also revealed the significance of these nitrogen forms as indicators of the ecological state of water bodies. The obtained data can be used to develop measures for monitoring aquatic ecosystems and preventing pollution of water bodies.

Key words: phytoplankton, nitrogen, ammonium, nitrates, water bodies, ecological state, Donetsk.

Мирненко Эдуард Игоревич

старший преподаватель кафедры ботаники и экологии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: eduard_mirnenko@list.ru

ORCID: 0000-0002-3625-5326

Author ID: 1050999

Mirnenko Eduard Igorevich

Senior lecture of the Department of Botany and
Ecology, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.